

Filsafat

Seprianus Kiding S.B

”Mengenal Makna Animal Symbolicum dalam Simbol Injil Kristiani”

(Seprianus Kiding S.B)

Magister Psikologi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

2019

Makna *Animal Symbolicum* dalam simbol Injil Kristiani (Markus, Lukas dan Yohanes)

Apa itu Animal Symbolicum

Pendekatan simbolis ini pertama kali diperkenalkan oleh Ernst Cassirer dan tertulis dalam bukunya yang berjudul “An Essay on Man”. Pendekatan ini pada dasarnya bersandar pada perspektif biologis. Cassirer mengungkapkan bahwa teorinya sangat terpengaruh oleh teori biologis Von Uexkull, seorang biolog Jerman. Von Uexkull berpandangan bahwa pada dasarnya organisme biologis manapun tidak dapat dilepaskan ekosistem yang melingkupinya. Setiap organisme mempunyai pengalamannya sendiri dan karena itu memiliki dunianya sendiri. Gejala-gejala yang kita lihat dalam spesies biologis tertentu tidak dapat diterapkan kepada spesies-spesies lainnya. Pengalaman-pengalaman –dan karena itu juga realitas- dari dua organisme yang berlainan tidak dapat dibanding-bandingkan satu sama lain.

Dengan berdasar pada perspektif biologis gaya Von Uexkull, Ernst Cassirer lalu meneliti pola kehidupan yang secara khas manusiawi. Menurutnya, dunia manusiawi meskipun mengikuti hukum-hukum biologis sebagaimana semua kehidupan organisme lainnya. Namun ia memiliki karakteristik baru yang menandai ciri khas manusia. Lingkaran fungsional manusia tidak hanya berkembang secara kuantitatif, tetapi juga mengalami perubahan-perubahan kualitatif. Dalam perkembangannya manusia menemukan cara baru untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Diantara sistem reseptor dan sistem efektor yang terdapat pada semua spesies binatang, pada manusia terdapat mata rantai yang mungkin dapat kita sebut sebagai sistem simbolis.

Dengan pencapaian baru ini, maka kehidupan manusia segera mengalami perubahan yang sangat fundamental sekali. Manusia benar-benar hidup dalam dimensi realitas yang baru. Manusia tidak lagi hanya sekedar merespon lingkungannya secara instingtual dan langsung, tetapi secara intelektual mampu mengendalikan refleks biologis menjadi respons-respons interpretatif dan bahkan manipulatif. Dengan cara ini manusia tidak semata-mata hidup dalam dunia fisik semata-mata, tetapi ia hidup juga dalam suatu dunia simbolis.

Pemikiran simbolis dan tingkah laku simbolis merupakan ciri khas manusiawi dan kemajuan kebudayaan manusia mendasarkan diri pada kondisi-kondisi itu. Dari sinilah manusia lalu menyusun realitas kebudayaannya yang secara umum merupakan hasil dari proses simbolisasi yang ditemukan dan dilamai dalam hidup dan kehidupannya. Oleh

karenanya apabila kita ingin mengetahui realitas terdalam dari hidup dan kehidupan manusia hendaknya kita telusuri dari kemampuan simbolisnya ini. Dari dasar pandangan ini Ernst Cassirer kemudian merumuskan definisi baru terhadap hakekat manusia yakni, *Animal Symbolicum* (hewan yang bersimbol).

Simbol dalam Gereja Kristen

Sejak zaman dahulu, manusia telah mengamati karakteristik dan kebiasaan binatang yang ada dan mencoba menggunakannya dalam arti kiasan atau simbolis, baik untuk orang, bangsa, pemerintahan, ataupun organisasi. Dalam Alkitab sendiri hal ini telah dipakai baik dalam perjanjian lama ataupun baru. Simbol binatang dipakai sebagai sarana ilustrasi yang sangat efektif. Beberapa contoh penggunaan sifat-sifat yang dimiliki seekor binatang, atau yang disiratkan oleh karakteristiknya, digunakan secara kiasan, antara lain sebagai berikut :

a. Binatang sebagai Lambang Pemerintahan.

Dalam catatan Alkitab bangsa yang menggunakan binatang sebagai lambang pemerintahan mereka. Di Mesir, ular sangat menonjol; Media-Persia menggunakan lambang burung elang; burung hantu digunakan untuk Athena; burung elang digunakan Roma. Diluar Alkitab, singa digunakan Inggris Raya; Amerika Serikat menggunakan burung elang dan Cina dilambangkan dengan naga.

b. Binatang Buas dalam Kitab Daniel dan dan Wahyu.

Fakta bahwa binatang-binatang yang diuraikan dalam buku-buku itu menggambarkan kerajaan atau pemerintahan politik, yang menjalankan kekuasaan dan wewenang, dinyatakan dengan jelas. (Dan 7:6, 12, 23; 8:20-22; Whyu 16:10; 17:3, 9-12)

c. *Domba jantan dan kambing jantan.*

Berbicara tentang penglihatan yang diterima Daniel (Dan 8:1), Kerajaan Media-Persia digambarkan sebagai domba jantan yang memiliki dua tanduk; tanduk yang lebih tinggi muncul kemudian. Sejarah memperlihatkan bahwa mula-mula orang Media lebih kuat, setelah itu orang Persia mengunggulinya, meskipun kedua bangsa itu tetap bersatu dalam kuasa kembar. Seekor kambing jantan, yang bergerak sangat cepat melintasi bumi, melambangkan kuasa dunia Yunani. (Dan 8:3-8, 20, 21) Penglihatan yang mengandung nubuat itu memperlihatkan bahwa "tanduk besar" kambing itu, yang terletak di antara kedua matanya dan yang menggambarkan raja yang pertama, patah "segera setelah ia menjadi perkasa" dan muncullah empat kerajaan, yang kekuatannya lebih kecil. (Dan 8:5, 8, 21, 22) Penaklukan kilat Imperium Media-Persia oleh Aleksander sudah

dikomentari, demikian pula terpecahnya kerajaan itu di antara empat jenderalanya.

d. Binatang buas berkepala tujuh yang keluar dari laut. (Wahyu 13)

e. Binatang bertanduk dua. (Wahyu 13:11-17)

f. Dan masih banyak lagi.

Dalam kitab suci , binatang juga digunakan untuk mewakili karekateristik atau sifat manusia antara lain sebagai berikut :

Binatang	Karakteristik/Sifat	Yang dilambangkan
Domba	Binatang korban; kelembutan hati, penurut, senang berteman	Yesus Kristus, "Anak Domba Allah" (Yoh 1:29; Pny 5:6; 14:1; 22:3)
Keledai	Kesanggupan untuk bekerja keras	Suku Isakhar yang mengerahkan diri dalam kerja keras (Kej 49:14, 15)
Kijang (dan binatang sekerabat)	Keindahan, pantas dikasihi Kecepatan	Gembala, kekasih gadis Syulam (Kid 2:9) Kecepatan para pejuang Gad (1Taw 12:8)
Merpati (tekukur)	Pantas dikasihi, cantik, polos	Gadis Syulam (Kid 1:15; 5:2)
Serigala	Pejuang	Suku Benyamin, pejuang melawan musuh-musuh Allah (Kej 49:27)
Anjing	Ganas, kenajisan, bekerja secara kelompok, tidak pernah puas dalam nafsu seksual	Musuh-musuh fasik Daud (Mz 22:16; 59:6, 14) Penyimpangan seksual (Ul 23:18; Flp 3:2; Why 22:15) Orang yang tidak berguna (2Sam 16:9) Gembala fasik Israel (Yes 56:10, 11)
Beruang	Buas	Para penguasa yang fasik (Ams 28:15) Kuasa Dunia Media-Persia (Dan 7:5)
Elang	Rakus, pemangsa	Raja-raja Babilon dan Mesir (Yeh 17:3, 7, 12, 15)
Singa	Garang, rakus, pemangsa	Musuh-musuh fasik Daud (Mz 22:13) Kuasa Dunia Babilonia (Dan 7:4)

		Raja-raja Asiria dan Babilon (Yer 50:17) Iblis (1Ptr 5:8)
--	--	--

Masih ada banyak lagi simbol simbol yang menggunakan binatang sebagai perwakilan dari suatu objek (manusia). Dengan demikian, terbukti bahwa sejak dahulu manusia mencoba menggunakan simbol binatang untuk mewakili sesuatu yang hendak diungkapkan secara implisit. Pada bagian berikut, secara spesifik akan membahas lambang binatang yang digunakan oleh penulis injil dalam agama nasrani. Kenapa hanya tiga? Bukankah ada empat injil dalam agama Nasrani? Memang ada empat injil hanya saja salah satu injil (Matius) menggunakan manusia sebagai simbl injilnya. Dengan demikian tidak termasuk dalam bagian yang akan dibahas pada bagian berikut ini.

Simbol Injil

Menurut tradisi, keempat penulis Injil dilambangkan dengan simbol-simbol berikut: Santo Matius berlambang manusia ilahi; Santo Markus berlambang singa bersayap; Santo Lukas berlambang lembu bersayap; dan Santo Yohanes berlambang burung rajawali yang terbang tinggi. Simbol-simbol ini merujuk pertama-tama dari Nabi Yehezkiel (1:1-21), “Pada tahun ketiga puluh, dalam bulan yang keempat, pada tanggal lima bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah.... Lalu aku melihat, sungguh, angin badai bertiup dari utara, dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat dan awan itu dikelilingi oleh sinar; di dalam, di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai empat makhluk hidup dan beginilah kelihatannya mereka: mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai empat muka dan pada masing-masing ada pula empat sayap. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu; kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Muka mereka kelihatan begini: **Keempatnya mempunyai muka**

manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka rajawali di belakang....”

Di dalam Kitab Wahyu (4:4-8), juga terdapat gambaran yang kurang lebih serupa, “Dan sekeliling takhta itu ada dua puluh empat takhta, dan di takhta-takhta itu duduk dua puluh empat tua-tua, yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan takhta itu: itulah ketujuh Roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal; di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. **Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang.** Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhentinya mereka berseru siang dan malam: ‘Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang.’”

Gambaran-gambaran ini, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru inilah yang kemudian menggerakkan Santo Ireneus (140-202) untuk menghubungkannya dengan keempat penulis Injil oleh karena isi dari Injil mereka dan fokus istimewanya mengenai Kristus. Dalam risalat “Adversus Hæreses” (“Melawan Bidaah,” XI), Ireneus mengemukakan, “Makhluk hidup yang pertama menyerupai seekor singa' melambangkan karya-Nya yang berdaya kuasa, kepemimpinan-Nya, dan kekuasaan rajawi-Nya; 'kedua menyerupai seekor lembu,' melambangkan kurban-Nya dan jabatan imamat-Nya; tetapi 'yang ketiga memiliki, seolah, rupa seorang manusia,' - suatu gambaran yang jelas akan kedatangan-Nya sebagai manusia; 'yang keempat menyerupai seekor rajawali terbang,' menunjukkan karunia Roh yang terbang menaungi seluruh Gereja dengan sayap-sayapnya. Dan karena itu, Injil sesuai dengan gambaran-gambaran ini, di mana Kristus Yesus bertahta.”

Injil Markus

Injil Markus dilambangkan dengan singa bersayap yang berarti kebangkitan. Lambang ini dipilih karena injil Markus dimulai dengan kisah misi Yohanes Pembaptis, sebagai "suara yang berseru-seru di padang gurun" (Mrk 1:3).

Lambang singa bersayap, juga menunjuk pada Nabi Yesaya pada waktu ia memulai Injilnya, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah.. Seperti ada tertulis dalam kitab nabi Yesaya: "Lihatlah Aku menyuruh utusanKu mendahului Engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagiMu; ada suara orang yang berseru2 di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagiNya, "Suara orang yang

berseru2 di padang gurun" mengingatkan kita pada auman singa dan roh nubuat yang turun ke bumi mengingatkan orang akan "pesan bersayap".

Dalam kepercayaan kuno, secara umum Singa adalah simbol untuk keberanian tanpa kematian, kekuatan, keberanian, keberanian dan kesetiaan. Jika di udara, Elang dianggap sebagai penguasa tertinggi, maka di tanah Singa adalah penguas di daratan. Singa adalah salah satu simbol dari kepemimpinan. Ini tidak hanya dilihat sebagai pemimpin di bumi tetapi juga di alam spiritual. Singa memiliki kecepatan, waspada dan memiliki kekuatan, ini mewakili semua hal yang dianggap agung.

Dalam masyarakat Mesir, Singa dianggap sebagai simbol kekuasaan, keberanian dan kekuatan. Mereka menggunakan singa pada spanduk suku pada saat ketika Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Di dunia sekarang sering mengaitkan singa dengan keberanian. Imajinasi manusia selama berabad-abad menanggapi singa sebagai tanda keagungan, salah satu dapat dilihat dalam kisah The Cronicle of Narnia, dimana sosok Singa bernama Aslan dianggap sebagai penguasa dan penjaga dunia Narnia.

Di Indonesia sendiri, lambang singa bersayap digunakan di salah satu wilayah di Bali, yaitu di kabupaten Buleleng. Di sana terdapat Tugu Singa Ambara Raja dilambangkan dengan singa bersayap yang melambangkan kekuatan, kesatria, kekuasaan pemimpin Bali Utara yang gagah berani. Dalam mitologi China, juga terdapat hewan bernama Pixiu. Pixiu adalah sejenis hewan pertanda baik dan bersayap, yang ditulis dalam sejarah Tiongkok kuno dan dielu-elukan selama ribuan tahun melalui kisah-kisah fantastis tentang prestasi kemenangan yang hebat dan mengagumkan dalam pertempuran.

Karakter singa memiliki banyak pelajaran berharga untuk mengajari kita dan pelajaran-pelajaran ini tetap menjadi simbol yang mereka kaitkan dengan: pengendalian diri, kekuatan

pribadi, keberanian, dan keseimbangan. Dalam pandangan Kristiani, Singa juga melambangkan jabatan Rajawi, suatu simbol yang tepat bagi seseorang yang disebut Putra Allah.

Injil Lukas

Injil Lukas digambarkan sebagai lembu bersayap (Penderitaan), karena Injilnya dimulai dengan Zakaria yang (sementara) tidak bisa omong (Luk 1:20). Seperti sapi yang adalah hewan yang lemah lembut, Lukas menampilkan Yesus sebagai yang lemah lembut bagi manusia, terutama yang lemah.

Pada mas itu, lembu dipergunakan dalam kurban di Bait Suci. Sebagai contoh, ketika Tabut Allah dibawa ke Yerusalem, apabila para pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju enam langkah, dikorbankanlah seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan (2 Sam 6). Lukas memulai Injilnya dengan memaklumkan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada ayahnya, yakni seorang iman bernama Zakharia, yang sedang mempersembahkan kurban di Bait Suci (Luk 1).

Dalam perpektif kristiani, injil Lukas mencatat kisah tentang Anak yang Hilang, dimana anak lembu tambun disembelih, bukan hanya untuk merayakan pulangnya si anak yang hilang, melainkan juga untuk menggambarkan sukacita yang dialami dalam memperoleh rekonsiliasi dengan Bapa melalui Juruselamat kita yang Mahabelaskasih, yang sebagai imam mempersembahkan DiriNya Sendiri sebagai kurban demi pengampunan dosa manusia. Sebab itu, lembu bersayap mengingatkan akan karakter imamat Tuhan dan kurbanNya demi penebusan.

Perspektif Lukas yang unik akan Yesus bisa dilihat dalam enam mukjijat dan delapan belas perumpamaan yang tidak ditemui dalam Injil yang lain. Injil Lukas adalah Injil bagi orang miskin dan keadilan sosial. Pengampunan dan belas kasih Allah kepada para pendosa juga sangat penting bagi Santo Lukas. Hanya dalam Injil Lukas kita mendengar kisah tentang anak yang hilang (Lukas 15:11-32). Hanya dalam Injil Lukas kita mendengar wanita pendosa yang membasuh kaki Yesus dengan airmatanya (Lukas 7:36-50). Sepanjang Injil Lukas, Yesus berpihak kepada yang ingin kembali kepada kemurahan Tuhan. Membaca Injil Lukas memberi gambaran yang jelas akan sifatnya yang mengasihi orang miskin, yang menginginkan pintu Kerajaan Allah terbuka bagi semua orang, yang menghargai para wanita, yang melihat adanya harapan belaskasih Allah bagi semua orang. Semua sikap siakp itu terwakili dalam simbol

lembu/sapi yang lemah lembut.

Di Indonesia, juga ada simbol yang menyerupai lembu bersayap. Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur memiliki simbol yang hampir serupa yang disebut dengan sebutan Lembu Suana. Konon Lembuswana adalah wahana Batara Guru yang disebut dalam falsafah :”Paksi leman gangga yakso” yang berarti: bahwa seorang seyogyanya memiliki sifat-sifat mulia pengayom rakyat. Penduduk setempat mempercayai bahwa makhluk ini merupakan ‘kendaraan spiritual’ dari raja Mulawarman, yang merupakan raja kutai pada zaman kejayaan Hindu. Lembuswana kemudian dijadikan Lambang Kesultanan Kutai Kartanegara. Kini Lembuswana menjadi simbol Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara. Secara umum, hal yang ingin direpresentasikan hampir sama, sifat lemah lembuh dan pengayom.

Injil Yohanes

Rajawali sering digunakan sebagai berbagai lambang. Nagara Amerika menggunakan rajawali sebagai lambang negara, Burung garuda sendiri pun mengambil konsep dari burung rajawali. Secara umum rajawali adalah simbol kekuatan, tindakan, kecepatan, dan persepsi. Rajawali memiliki kekuatan intuisi, kreativitas. Namun hal ini bukan menjadi alasan mengapa injil Yohanes dilambangkan dengan rajawali

Injil Yohanes digambarkan sebagai rajawali (Pengangkatan), karena Injilnya dimulai dengan pengantar berteologi tinggi (Yoh 1:1-18). Injinya menekankan ke-Allah-an Yesus seperti rajawali yang dapat terbang tinggi, agar orang dapat melihat siapa sebenarnya Yesus. Injil Yohanes dimulai dengan prolog yg "tinggi" dan "melambung" guna menembus masuk hingga kekedalaman yg paling dalam dari misteri misteri Tuhan, hubungan antara Bapa dan Putra, dan inkarnasi: "Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yg telah jadi dari segala yg telah dijadikan".(Yoh 1:1-3), dan "Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran" (Yoh 1:14).

Injil Yohanes, tidaklah seperti injil yang lain. Yohanes hendak membawa pembaca masuk ke dalam ajaran ajaran paling mendalam dari Tuhan Yesus sendiri, seperti percakapan panjang antara Yesus dengan Nikodemus, juga dengan perempuan Samaria; ajaran indah mengenai Roti Hidup dan Gembala Yang Baik. Yesus juga menyebut DiriNya sebagai, "jalan, kebenaran, dan hidup," dan siapapun yg sungguh percaya kepadaNya akan dibangkitkan ke kehidupan kekal

bersamaNya.

Injil Yohanes memang memiliki karakter yang berbeda secara menyolok. Kalau Injil Matius, Markus dan Lukas dikategorikan sebagai Injil sinoptik (isinya berupa ringkasan kisah perjalanan Yesus), Injil Yohanes ditulis dengan ‘gaya bebas’ dan topikal, sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh sang penulis, dan mengandung makna teologis yang mendalam. Karena kehebatan kitab injilnya itulah, maka burung elang dipakai sebagai simbol dari injilnya, menggambarkan potret kemampuan dirinya yang menonjol dalam menyelami misteri-misteri Allah.

Penutup

Simbol bukanlah tanda belaka, melainkan tanda yang diberikan makna tambahan atau makna khusus. Kita boleh mengatakan setiap simbol adalah tanda tetapi bukan semua tanda menjadi simbol. Kalau tanda maknanya satu saja, sedangkan simbol maknanya lebih dari satu. Kain warna-warni tertentu bisa dijadikan simbol negara tertentu, misalnya Sang Saka Merah Putih sebagai simbol Negara Indonesia. Manusia biasa memakai simbol untuk menghubungkan apa yang dianggap bersifat rohani dan religius dengan apa yang dialami sebagai bersifat jasmani dan profan. Simbol seakan-akan membuka cakrawala yang jauh dan berfungsi selaku jembatan yang seakan-akan menghubungkan dua dunia, yakni dunia yang tampak dengan dunia yang tidak tampak. Kita juga dapat mengatakan bahwa simbol seakan-akan mengandung anak kembar dua, yakni anak sendiri (sebagai tanda biasa) dan anak angkat (makna tambahan karena tanda dijadikan simbol sesuatu).

Karena simbol tidak hanya mampu menyentuh daya pikir manusia, tetapi berbicara kepada pancaindera, pengalaman dan perasaan manusia, maka simbol mampu menimbulkan kembali kenangan akan pengalaman dan peristiwa masa lampau, memberikan semangat dan kemantapan kepada pribadi, membuat manusia mampu dan pasrah dalam tindakan, maka tidaklah keliru bila kita mengatakan bahwa simbol menjadi sumber spritualitas. Simbol-simbol religius yang hidup dalam tradisi, bila dihayati dan dimaknai dengan baik oleh, maka akan menjadi pendorong, memberi kekuatan dan menggerakkan manusia untuk hidup seturut kehendak Allah. Singkatnya, simbol mampu mengubah hidup dan memberikan kemantapan pribadi kalau itu di hayati dengan baik akan fungsi dan perannya.

Referensi :

<https://catholicexchange.com/the-symbols-of-the-gospel-writers>

<https://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/1200000591?q=binatang+lambang&p=par>

<http://www.indocell.net/yesaya/id1002.htm>

H. Pidyanto, Mepertanggungjawabkan Iman Katolik, buku-1. Malang: Dioma, 1990.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pixiu>

<http://id.mitologi.wikia.com/wiki/Lembuswana>

<http://animal-symbols.com/>

<http://ssline-melcy.blogspot.com/2010/07/simbol-simbol-penulis-injil.html>

<http://petros-petrodes.blogspot.com/2013/01/lambang-para-penginjl.html>

<https://www.dewatanews.com/2016/03/makna-tugu-singa-bersayap-sebagai.html>